

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК НЕРОДНОГО В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ

Рахматуллаева Г.М.,
Узбекистан, г. Ташкент,
УМЭД

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19037947>

Ключевые слова: русский язык как неродной, методика преподавания, профессионально-коммуникативная компетенция, поиск новых подходов к обучению, практическая направленность обучения.

Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам совершенствования методики преподавания русского языка как неродного, связанным с целями, задачами и методами организации учебного процесса в неязыковом вузе. Освещаются некоторые принципы организации работы по формированию у студентов межкультурной профессионально-коммуникативной компетенции.

Определяющая роль в Указе Президента Р Уз № УП-37 от 21.02.2024 г. «О Государственной программе по реализации Стратегии «Узбекистан – 2030» отводится качественному образованию и подготовке высококвалифицированных кадров. Принимаемые меры продиктованы необходимостью коренного совершенствования качества образования в высших образовательных учреждениях, которые призваны определять приоритетные направления инновационной деятельности для подготовки специалистов, способных достойно отвечать на вызовы времени и активно участвовать в осуществляемых в стране широкомасштабных реформах.

Современный выпускник вуза должен быть готов не только осваивать новые профессии и заниматься самообразованием, но и функционировать в условиях открытого, поликультурного и толерантного общества. В условиях современного рынка труда и глобализации владение русским языком приобретает особую значимость для специалистов различных профилей, которые напрямую не связаны с языковой подготовкой. Как известно, в большинстве вузов стран СНГ существует задача не только обеспечения базового владения обучающимися русским языком, но и развития их коммуникативных умений и навыков, необходимых в их будущей профессиональной деятельности.

Методика преподавания русского языка – педагогическая наука, которая определяет цели, содержание, объём и структуру учебного предмета «Русский язык», а также изучает и описывает наиболее эффективные и рациональные методы и приёмы обучения русскому языку, исследует условия и пути усвоения обучающимися точно очерченного круга знаний, овладения определёнными навыками и умениями.

Сопоставление методик обучения русскому языку как родному (РКР), как иностранному (РКИ) или как неродному (РКН) обнаруживает их общие черты и различия, и объединяющим началом здесь является система русского языка, весь комплекс лингвистических компонентов, из которых и формируется языковая система того или иного объёма (но с неременной адекватностью системе в целом!), предлагаемая в качестве учебной модели русского языка.

Содержание образования по РКН должно выступать, прежде всего, как процесс обучения речевой деятельности с упором на коммуникативные общеречевые умения. Именно они являются показателями спонтанного, свободного владения речью и способности обучающихся общаться на данном языке, так как упражнения, вырабатывающие коммуникативные умения, несут в себе наибольший воспитательный и познавательный заряд. И, что особенно важно, в процессе формирования коммуникативных умений у студентов всегда одновременно будут отрабатываться самые различные навыки: орфоэпические, грамматические, орфографические и др.

Несмотря на то, что методика изучения РКР и методика обучения РКН имеют много общего, они при этом имеют и много специфического. Вот почему выбор формы презентации

учебного материала по русскому языку зависит от его соотношения с родным языком, от наличия или отсутствия аналогичного явления в системе родного языка, от наличия специфических черт общего материала в системе русского или родного языка.

Время показало, что традиционные методы преподавания РКН в неязыковых вузах не всегда обеспечивают достаточную эффективность формирования у обучающихся навыков профессиональной коммуникации, мотивации и самостоятельности. Это обуславливает актуальность поиска и внедрения в повседневную практику новых педагогических технологий и предполагает дальнейшее совершенствование существующих методических концепций, выработку новых приёмов и методов обучения РКН соответственно современной изменившейся языковой ситуации.

Методика РКН строится на определённых принципах с использованием конкретных методов, соответствующих основной цели обучения, которая сводится не столько к овладению неким объёмом знаний о языке, сколько к приобретению коммуникативных умений и навыков, способствующих формированию у обучающихся речевой деятельности на русском языке в разных её формах. Основная цель обучения РКН предопределяет такие её ведущие методические принципы, как:

- коммуникативная направленность обучения;
- единство аспектного и комплексного подходов к изучению языковых уровней и категорий;
- единство структуры, семантики и функции языковых единиц;
- практическая направленность обучения русскому языку;
- комплексное обучение разным видам речевой деятельности;
- опора на родной язык обучающихся.

Указанные специфические методические принципы обучения РКН реализуются на основе и в тесной связи с общедидактическими принципами, которые взаимосвязаны и взаимообусловлены с лингвометодическими принципами, реализация которых обуславливается такими методическими факторами, как цели, этапы, условия обучения, уровень усвоения языкового материала, характер изучаемой языковой категории.

В настоящее время в методике преподавания иностранных языков, в том числе и РКН, акцент смещается в сторону формирования у обучающихся профессионально-коммуникативной компетенции, под которой подразумевается комплекс знаний, умений и навыков, позволяющих эффективно осуществлять коммуникацию в профессиональной сфере деятельности. Формирование данной компетенции в процессе обучения РКН в неязыковом вузе – сложная и многогранная задача, требующая комплексного подхода и учёта специфики будущей профессии студентов. Следовательно, материал для обучения РКН следует подбирать таким образом, чтобы он отражал реальные коммуникативные ситуации, с которыми студенты будут сталкиваться в своей будущей профессиональной деятельности. Это могут быть деловые переговоры, презентации, написание отчётов, общение с коллегами и партнёрами и пр.

Следует учитывать, что профессиональная коммуникация не ограничивается только владением языковыми знаниями и умениями, важным также является знание этики и культуры делового общения, умение учитывать социокультурные особенности коммуникантов, их способность адаптироваться к различным коммуникативным ситуациям.

Традиционные методы преподавания РКН, основанные, в основном, на заучивании грамматических правил и лексики, нередко оказываются неэффективными в формировании профессионально-коммуникативной компетенции. Вот почему использование современных методов обучения РКН в первую очередь должно быть направлено на развитие коммуникативных навыков, мотивации и самостоятельности студентов.

Интерактивные методы обучения, позволяющие активно вовлекать студентов в учебный процесс, являются одним из перспективных направлений обучения РКН. Приведём несколько примеров. Так, метод проблемного обучения предполагает, что студенты самостоятельно

решают проблемы, связанные с их будущей профессиональной деятельностью, что способствует развитию у них критического мышления, умению анализировать информацию и принимать правильные решения. Проведение деловых игр знакомит студентов с ситуациями, с которыми они могут столкнуться в своей профессиональной деятельности, способствует развитию их коммуникативных навыков, умения работать в команде и принимать решения. Использование метода кейс-стади учит студентов анализировать конкретные ситуации из профессиональной практики и вырабатывать решения, что способствует развитию их аналитических способностей и умению принимать решения на основе информации.

Использование информационных технологий также является одним из важных аспектов в обучении РКН. Различные компьютерные программы, Интернет-ресурсы и мультимедийные материалы дают возможность сделать учебный процесс более интересным и эффективным. К таким технологиям относятся различные онлайн-курсы, позволяющие студентам изучать русский язык в удобном для них формате с доступом к большому объёму информации и к интерактивным упражнениям. Хорошие результаты даёт работа с интерактивными словарями и справочниками, дающими студентам возможность быстро находить нужные сведения по русскому языку, грамматические правила, информацию о культурных особенностях страны изучаемого языка. Хорошим подспорьем в обучении РКН являются и мультимедийные презентации, позволяющие педагогам наглядно демонстрировать разнообразные учебные видео-, аудио- и графические материалы.

Эффективным является и использование таких аутентичных (т.е. взятых из оригинальных источников) материалов, как профессиональная литература, статьи из журналов и газет, в которых отражаются реальные ситуации профессионального общения, используются языковые конструкции и употребляется лексика в разнообразных речевых ситуациях. К примеру, использование на занятиях аутентичных материалов выполняет несколько функций одновременно: **обучающую** (служат образцом произношения, интонации, лексического и грамматического материала русского языка), **информационную** (несут сведения о стране изучаемого языка, обычаях, традициях), **наглядную** (являются средством наглядного примера общения в реальной иноязычной атмосфере) и **развивающую** (отражают реальность, активизируют познавательную деятельность студентов, их языковую догадку и чувство языка и коммуникации в конкретной профессиональной сфере).

Организация стажировок или практик студентов в структурах предприятий и учреждений, где они могут применять свои знания и умения, является одним из эффективных способов формирования профессионально-коммуникативной компетенции, который позволяет получить реальный опыт профессионального общения и познакомиться с особенностями работы в конкретной профессиональной среде.

Один из ключевых аспектов успешного обучения РКН – учёт социокультурного аспекта, т.к. знание культуры, традиций и обычаев русского народа необходимо для эффективной коммуникации на русском языке. Преподаватель должен знакомить студентов с русской культурой, историей, литературой, искусством, и это можно делать с помощью лекций, презентаций, фильмов, экскурсий, посещения музеев и театров. Важно использовать и такие аутентичные материалы, как русские фильмы, песни, книги, что позволяет студентам познакомиться с реальной русской культурой, а не с её стереотипным представлением.

Для развития межкультурной компетенции можно использовать такие методы, как проекты, посвящённые русской культуре; обсуждения и дискуссии по вопросам, связанным с Россией; ролевые игры с ситуациями, в которых студенты сталкиваются с культурными различиями.

Обобщая всё вышесказанное, отметим, что совершенствование методики преподавания РКН в неязыковом вузе является важной и актуальной задачей. Для успешного формирования профессионально-коммуникативной компетенции необходимо использовать современные методы и технологии обучения, учитывать специфику будущей профессии студентов, внедрять индивидуальный подход к обучению, уделять внимание социокультурному аспекту.

Роль преподавателя в этом процессе заключается в организации и направлении деятельности студентов, создании благоприятной атмосферы в аудитории, постоянном повышении своей квалификации.

Эффективная методика преподавания РКН в неязыковом вузе должна основываться на практической направленности, коммуникативной компетенции и межкультурном взаимодействии. Только такой комплексный подход позволит подготовить квалифицированных специалистов, способных успешно использовать русский язык в своей профессиональной деятельности. Дальнейшие исследования в данной области должны быть направлены на разработку и апробирование новых методов и технологий обучения, учитывающих специфику различных профессиональных областей и уровень владения языком у студентов.